

IJTIMOYIY TARMOQLARDA POLEMIKANI BOSHQARISH VA SAMARALI TASHKIL ETISH

Saydullayeva Fotima Mannonovna

Toshkent shahar Yashnobod tumani 69 sonli maktab ingliz tili fani o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17174643>

Ma’limki, bugungi zamonaviy axboriy raqamli jamiyatda ijtimoiy tarmoqlar inson hayotining ajralmas qismiga aylangan. Undagi polemikalar – turli fikrlarning to‘qnashuvi yoki bahsli mulohazalar nafaqat axborot almashish, balki jamoatchilik fikrini shakllantirish, ijtimoiy muammolarga e’tiborni jalb qilish va jamoatchilik faolligini kuchaytirishning muhim vositasiga aylandi. Shu boisdan, ijtimoiy tarmoqlarda polemikani samarali boshqarish masalasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Agar bu jarayon to‘g‘ri yo‘naltirilmasa, u holda yolg‘on axborot tarqalishi, ishonch inqirozi va turli ijtimoiy nizolarning kuchayishiga olib kelishi mumkin. Polemikani boshqarish senzura emas, balki fikr xilma-xilligini saqlagan holda, muhokamalarni konstruktiv yo‘nalishda olib borishni nazarda tutadi. Shu bilan birga, ta’lim tizimida joriy etilgan yangi “kriterial baholash” tizimi atrofida vujudga kelgan ijtimoiy bahslarni tahlil qilish, jamoatchilik fikrining shakllanishida polemikaning o‘rnini ko‘rsatish bugungi kunning dolzarb va eng muhim vazifalaridan biridir.

Jumladan, O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 33, 81-moddalarida axborotni izlash, olish, undan foydalanish va tarqatishga bo‘lgan huquqlar kafolatlangan, shuningdek, davlat internet jahon axborot tarmog‘idan foydalanishni ta’minlash uchun shart-sharoitlar yaratishi mustahkamlangan. Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasining 18-19-moddalarida har bir inson so‘z va fikr erkinligi, axborot olish va tarqatish erkinligi borasida huquqlari ta’minlangan. Bundan tashqari Konstitutsiyaning ikkinchi bo‘limida, hamda Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasining 29-moddasi 2-qismida belgilanganidek, har bir kishi o‘z huquq va erkinligidan foydalanayotganda boshqalar huquqini poymol qilmaslik, o‘zaro hurmat, jamoat tartibini saqlashi zarur hisoblanadi. Ijtimoiy tarmoqlarda polemika nafaqat zamonaviy axborot jamiyatining ajralmas qismi, balki ijtimoiy tafakkur va kommunikatsiya madaniyatining shakllanishida hal qiluvchi omillardan biridir.

Polemika tushunchasiga turli olimlar tomonidan berilgan ta’riflar uning mazmun-mohiyatini yanada chuqurroq anglashga xizmat qiladi. Masalan, L. Pavlova polemikani “ishontirish san’ati” sifatida ta’riflaydi. Unga ko‘ra, polemika – bu fikrni ishonchli va shubha tug‘dirmaydigan dalillar, ayniqsa ilmiy asoslangan dalillar yordamida himoya qilish va asoslashga o‘rgatuvchi usuldir. Mazkur yondashuvni A. Ivin yanada boyitib, polemika singari hodisalarga bo‘lgan qiziqish majburlash, zo‘ravonlik, tahdid va boshqa bosim vositalari orqali emas, balki nutq orqali ishontirish zaruriyati bilan bog‘liq ekanini alohida ta’kidlaydi. Tadqiqotchi S. Turabova esa A. Ivinning g‘oyalariga tayanib, bahsning to‘rt turini ajratib ko‘rsatadi: debat, diskussiya, disput va polemika. U polemikani quyidagicha izohlaydi: bu – tomonlar, g‘oyalar va nutqlar o‘rtasidagi qarama-qarshilik va fikrlar to‘qnashuvini ifodalovchi bahs shakli bo‘lib, unda ishtirokchilar o‘z fikrlarini ilmiy asoslarda himoya qilishga intiladilar. Shuningdek, rus ensiklopedik lug‘atida ham polemika atamasi keng talqin etilgan. Unda aytilishicha, polemika – bu adabiy, badiiy, ilmiy yoki siyosiy masala yuzasidan olib boriladigan muhokama, jumladan, ommaviy axborot vositalarida paydo bo‘ladigan bahs va janjallar, unda har bir tomon o‘z pozitsiyasining to‘g‘riligini dalillar orqali isbotlashga harakat qiladi. O‘zbek

olimasi E. Ataqulova polemika tushunchasiga zamonaviy yondashuv asosida quyidagicha ta'rif beradi: "...polemika tushunchasining o'zida uch xil yondashuv mavjud. Ya'ni: birinchisi, polemika bu – janjal, nizo, urush, hujum kabi harakat, faoliyatni ifoda etuvchi tushuncha. Ikkinchisi, bahs, fikrni himoya qilish singari ma'nolarni ifoda etuvchi muloqot turi. Uchinchisi esa ishontirish, qiziqtirish usulidir. Uch xil yondashuvni umumlashtiradigan jihat, biz tasniflagan har bir turda tomonlarning mavjudligidir. Agar tomonlar bo'lmasa, ular o'rtasida nizo ham, muloqot ham, ishonch ham bo'lmaydi". Ushbu ta'rifdan kelib chiqib, polemika oddiy muloqot shaklidan farqli o'laroq, murakkab ijtimoiy va ilmiy muammolarni yoritishga qaratilgan mazmunli va mantiqiy asoslangan bahs-munozara ekanini ko'rish mumkin.

Polemik fikr-mulohazalarni OAVdagi o'rni haqida o'zbek olimlaridan B.Do'stqorayev, X.Do'stmuhammedov, F.Mo'minov, H.Saidov, N.Toshpo'latova, E.Ataqulovalarning⁵ ilmiy tadqiqot ishlarida polemika tushunchasi va polemik maqolaning xususiyatlari o'rganilgan. Polemika tasnifi, nazariy bilimlar, matn xususiyatlari bilan bog'liq ishlarning nazariy asoslari aks etgan tadqiqotlar MDH davlatlarida A.Tertichniy, Y.Zasurskiy, A. Shesterina, P. Smirnov, A. Ivin, T. Sinenko, L. Sedov, S. Povarnin, S. Mineyev⁶ kabi olimlarning dissertatsiya va ilmiy maqolalarida o'rganilgan. Shuningdek, g'arb olimlaridan A.D.Gordon, J.Gallop, D.Valton, S. Osmond singari tadqiqotchilar ilmiy izlanish olib borgan ammo, izlanish natijalari shuni ko'rsatadiki, ijtimoiy tarmoqlardagi polemikalar ta'lim islohotlari haqida jamoatchilik fikrini shakllantirishda katta ahamiyat kasb etadi.

Demak, hozirgi maktab ta'lim tizimida yangi baholash tizimi jamiyatda keng muhokamalarga sabab bo'lib, uning ijobiy va salbiy jihatlari namoyon qilayotgan bir paytda polemikani samarali boshqarish orqali ijtimoiy islohotlar haqidagi axborotni to'g'ri yetkazish, turli manfaatdor tomonlarning fikrlarini inobatga olish va konstruktiv muloqot muhitini yaratish mumkin. Shu asosda xulosa qilish mumkinki, polemikani boshqarish kompetensiyasi zamonaviy kommunikatsiya madaniyatining ajralmas qismi bo'lib, sog'lom axborot muhitini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasining Konstitusiyasi. – T.: O'zbekiston. 2023
2. Муминов Ф.А. Полемическое искусство К.Маркса: автореф. ...докт. филос. наук. – М., 1992. – 51стр;
3. Do'stqorayev B. O'zbekiston jurnalistikasi tarixi. – Toshkent: G'.G'ulom nomidagi matbaa ijodiy uyi, 2008. – B. 324;
4. Do'stmuhammedov X. Jurnalstning kasb odobi muammolari. – Toshkent: Yangi asr avlodi. –2007. – B.15; Saidov H. Matbuot – milliy manfaatlar himoyachisi. – Toshkent: Ma'naviyat, 2008. – B.36;
5. Nazira Qurbon. Tahliliy jurnalistika: o'quv qo'llanma. – Toshkent: Bayoz, 2019. – B.110;
6. E.Ataqulova. Milliy matbuot istiqbolini belgilashda zamonaviy Polemikaning o'rni. Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. – Toshkent. – 2024.
7. Тертычный А.А. Жанры периодической печати: учебное пособие. – М.: Аспект Пресс, 2000. – С. 56;
8. Засурский Я.Н. Журналистика переходного периода: современные концепции и практика / Сб. «Актуальные проблемы журналистики». Материалы научно-практической конференции «Журналистика в 1996». С. 22;

9. Шестерина А.М. Полемический текст в современной прессе: автореф. ... дис. докт. филол. наук. – Воронеж, 2004. – URL: <https://www.dissercat.com/content/polemicheskii-tekst-v-sovremennoipresse?lielyfda5i151302893>. (murojaat sanasi: 13.01.2025);
10. Смирнов П.С. Полемика о перстосложении в XVIII и XIX столетиях. – СПб.: СПбПДА, 2009. (www.spbda.ru); Ивин А.А. Искусство правильно мыслить. – М.: Просвещение, 1990. – С. 125;
11. Синенко Т.В. Полемика в Рунете: функциональные, структурные, тематические и жанровые особенности. Автореф. дис. ... докт. филос. наук. – Воронеж, 2008. – С. 26
12. Седова Л.Н. Основы полемического мастерства: учебное пособие. – Харьков, ХНЕУим. Кучнеса, 2014. – С. 178;
13. Поварнин С. И. Спор. О теории и практике спора. – М.: Технологическая школа бизнеса, 2008. – С. 45; Минеева С.А. Полемика, диспут, дискуссия. – М.: Знание, 1990. – С. 17;
14. Gordon A. Controversies in media etics. - New York: Routledge, 2011. P.5;
15. Gallop J. Polemic critical or uncritical. -New York: Routledge, 2004. P.15;
16. Walton D. The place of emotion in argument. - Pennsylvania: 1992. P.13;
17. Osmond C. Polemic vs Polemical – What’s the Difference? <https://grammarist.com/author/candaceosmond/> (Murojaat sanasi: 13.01.2025)